

Boks 6 EDUCATE 1.0 – Protokoll for observasjon av livsmestring

Denne protokollen legger til grunn definisjonen av livsmestring i overordnet del av fagfornyelsen (LK20):

Livsmestring dreier seg om å kunne forstå og å kunne påvirke faktorer som har betydning for mestring av eget liv. Temaet skal bidra til at elevene lærer å håndtere medgang og motgang, og personlige og praktiske utfordringer på en best mulig måte. (Utdanningsdirektoratet, 2017, s. 13).

I. Overblikk: Hva handler dette temaet om?

Definisjonen i overordnet del vektlegger at livsmestring er knyttet til elevers mestring av eget liv. Begrepene «mestring» og «eget liv» blir da sentrale. Vi ser etter bevis for (1) *om* undervisningen knyttes til faktorer som kan ha betydning for elevers mestring av eget liv, og i så tilfelle (2) *hvordan* dette gjøres i undervisningen.

Vi spør: Hva er livsmestringstematikken i denne timen? Hvilke faktorer tematiseres på en slik måte at det er relevant for elevene å knytte til mestring av *eget liv*?

Vi legger til grunn at livsmestring ikke nødvendigvis *må* knyttes til den enkelte elevs liv, men at undervisningen tematiserer faktorer som *kan* ha betydning for mestring av elevenes eget liv. Det vil si at dersom undervisningen tematiserer relevante faktorer *kan* det være en indikasjon på at livsmestring operasjonaliseres i undervisningen.

Protokollen omfatter tre kategorier:

1. *Innhold*: Denne kategorien analyserer innholdet i timen og retter oppmerksomheten mot lærerens undervisning. Vi ser etter om og i hvilken grad lærerens undervisning bidrar til at en eller flere elever kan (a) forstå eller påvirke faktorer som har betydning for mestring av eget liv og (b) bidra til at de lærer å håndtere medgang, motgang, personlige eller praktiske utfordringer på en best mulig måte.

2. *Handling og holdning*: Denne kategorien analyserer læringsaktivitetene i timen og retter oppmerksomheten mot elevers deltakelse. Vi ser etter om og i hvilken grad en eller flere elever deltar i læringsaktiviteter eller uttrykker holdninger som bidrar til at de kan (a) forstå eller påvirke faktorer som har betydning for mestring av eget liv og (b) bidra til at de lærer å håndtere medgang, motgang, personlige eller praktiske utfordringer på en best mulig måte.

3. *Fagspesifikke sider ved livsmestring*: Denne kategorien analyserer om og i hvilken grad læreren tematiserer fagspesifikke sider ved livsmestring som ikke er fanget opp i de to første kategoriene, eller om en eller flere elever deltar i læringsaktiviteter som kan knyttet til det fagspesifikke.

Protokollen er lisensiert under følgende CC lisens: Navngivelse-Ikke-kommersiell-Del på samme vilkår. EDUCATEs protokoller refereres til som følger: EDUCATE 1.0 (2023). Protokoll for observasjon av klasseromspraksiser. Institutt for lærerutdanning og skoleforskning, Universitetet i Oslo.

II. Rubrikk: Hvordan skårer vi dette temaet?

LIVSMESTRING				
<p>Protokollen Livsmestring evaluerer i hvilken grad lærerens undervisning og elevenes deltakelse i læringsaktiviteter knyttes til faktorer som kan ha betydning for mestring av elevenes eget liv. I tillegg ser vi på fagspesifikke sider ved livsmestring. Protokollen evaluerer i hvilken grad en eller flere elever tar del i læringsaktiviteter som bidrar til at de lærer å håndtere medgang, motgang, personlige eller praktiske utfordringer på en best mulig måte. Livsmestring kan observeres i alle fag. For å komme tett på undervisningen, deles hver undervisningstime inn i segmenter på 15 minutter og hvert segment gis en skår på 1–4. Livsmestring omfatter ikke nødvendigvis alle kategorier. Den som evaluerer, bør derfor skåre de tre kategoriene separat for hvert segment.</p>				
	1 Manglende bevis for livsmestring i undervisningen	2 Tilstedeværelse av livsmestring i undervisningen	3 Eksplisitt arbeid med livsmestring	4 Aktualisert arbeid med livsmestring
<i>Innhold</i> Lærerens undervisning	Lærer tematiserer ikke faktorer som kan ha betydning for elevers mestring av eget liv.	Lærer tematiserer faktorer som kan ha betydning for elevenes mestring av eget liv, men undervisningen knyttes ikke til det å håndtere medgang, motgang, personlige eller praktiske utfordringer.	Lærer tematiserer faktorer som kan ha betydning for elevenes mestring av eget liv og knytter dette til det å håndtere medgang, motgang, personlige eller praktiske utfordringer.	Lærer tematiserer faktorer som kan ha betydning for elevenes mestring av eget liv og knytter det til det å håndtere medgang, motgang, personlige eller praktiske utfordringer i elevenes eget liv.
<i>Handling og holdning</i> Elevenes deltakelse i læringsaktiviteter	Elevene deltar ikke i læringsaktiviteter om faktorer som kan ha betydning for mestring av eget liv.	En eller flere elever deltar i læringsaktiviteter om faktorer som kan ha betydning for mestring av deres eget liv, uten at aktivitetene knyttes til det å håndtere medgang, motgang, personlige eller praktiske utfordringer.	En eller flere elever deltar i læringsaktiviteter om faktorer som kan ha betydning for mestring av eget liv og aktivitetene knyttes til at noen håndterer medgang, motgang, personlige eller praktiske utfordringer.	En eller flere elever deltar i læringsaktiviteter om faktorer som kan ha betydning for mestring av eget liv og aktivitetene knyttes til det å håndtere medgang, motgang eller personlige eller praktiske utfordringer i elevenes eget liv.
<i>Fagspesifikke sider ved livsmestring som ikke er ivare tatt over</i>	Undervisningen inneholder ikke andre fagspesifikke sider ved livsmestring.	Undervisningen inneholder andre fagspesifikke sider ved livsmestring og en eller flere elever deltar i læringsaktiviteter om det fagspesifikke.	Undervisningen inneholder andre fagspesifikke sider ved livsmestring, en eller flere elever deltar i læringsaktiviteter om det fagspesifikke og det fagspesifikke begrunnes.	Undervisningen inneholder andre fagspesifikke sider ved livsmestring, en eller flere elever deltar i læringsaktiviteter om det fagspesifikke og det knyttes til elevenes mestring av eget liv.

Protokollen er lisensiert under følgende CC lisens: Navngivelse-Ikke-kommersiell-Del på samme vilkår. EDUCATEs protokoller refereres til som følger: EDUCATE 1.0 (2023). Protokoll for observasjon av klasseromspraksiser. Institutt for lærerutdanning og skoleforskning, Universitetet i Oslo.

III. Avklaring av begreper

1. Hva er «faktorer»?

Overordnet del tematiserer noen faktorer som kan ha betydning for elevers mestring av eget liv:

- o Fysisk og psykisk helse, levevaner, seksualitet, kjønn, rusmidler, mediebruk, forbruk og personlig økonomi.
- o Verdivalg og betydningen av mening i livet, mellommenneskelige relasjoner, å kunne sette grenser og respektere andres, og å kunne håndtere tanker, følelser og relasjoner.
- o Ivareta og utvikle sin identitet i et inkluderende og mangfoldig fellesskap.

2. Hva betyr det å «tematisere»?

- o Å ta opp temaet i undervisningen, snakke om det, legge til rette for å jobbe med temaer som er relevante for elevenes mestring av eget liv (både det lærere og elever sier og gjør)

3. Hva er en «læringsaktivitet»?

- o Læringsaktivitet inkluderer alle aktiviteter læreren legger opp til som er del av undervisningen.

4. Kan «holdninger» observeres?

- o Det handler ikke om hvilke holdninger elever har, men om holdningene de uttrykker i undervisningen. Holdninger som uttrykkes av en eller flere elever i timen kan derfor observeres.
- o Det kan være et resultat av at læreren inviterer elever til å ta stilling til, gjøre valg og begrunne hva de selv, andre, historiske eller fiktive personer burde, skulle eller kunne gjort.
- o En holdning kan dreie seg om hvordan elever evaluerer faktorer som har betydning for eget liv.

5. Hva er «fagspesifikke sider ved livsmestring»?

Følgende sider ved fagene er ikke fanget opp av faktorene i overordnet del (se punkt 1) og kommer i tillegg til disse:

- o *Engelsk*: Å utvikle elevenes språklige ressurser for bruk i ulike kommunikasjonsformer er sentralt for å kunne uttrykke seg og er dermed knyttet til mestring av eget liv. Dette innebærer all bruk av engelsk, grunnleggende ferdigheter, grammatikk og interkulturell kompetanse.
- o *Fremmedspråk*: Læreplanen i fremmedspråk definerer ikke hva livsmestring er i faget.
- o *KRLE*: Å utforske eksistensielle spørsmål og svar, å gi elevene kunnskap om menneskeverdet og dets forankring i ulike religioner og livssyn, og å utvikle elevenes evne til å reflektere over etiske spørsmål.
- o *Religion og etikk*: Arbeid med etiske og eksistensielle spørsmål, likestilling.
- o *Matematikk*: Å gi elevene kompetanse i problemløsning, statistikk og å få forståelse for teknologi og matematiske representasjoner og modeller som kan hjelpe dem til å gjøre ansvarlige livsvalg.
- o *Naturfag*: å forstå sin egen kropp
- o *Norsk*: Å utvikle elevenes språklige ressurser for bruk i ulike kommunikasjonsformer er en sentral kompetanse for å kunne uttrykke seg og samhandle med andre og dermed knyttet til mestring av eget liv.
- o *Samfunnsfag*: å håndtere utfordringer knyttet til utenforskap, digital samhandling, å gi perspektiver på hva et godt liv kan være, og å identifisere områder der menneskeverdet blir utfordret.

Protokollen er lisensiert under følgende CC lisens: Navngivelse-Ikke-kommersiell-Del på samme vilkår. EDUCATEs protokoller refereres til som følger: EDUCATE 1.0 (2023). Protokoll for observasjon av klasseromspraksiser. Institutt for lærerutdanning og skoleforskning, Universitetet i Oslo.

IV. Om skåringen

1. Generelt

- Hvis vi ikke hører hva elevene sier, skåres segmentet vanligvis som 1.
- Hvis vi ikke hører hva elevene sier, men hører lærerens instruks og ser at en eller flere elever gjør det, skåres det som 1–4, avhengig av hvor tydelig aktiviteten handler om mestring av eget liv.
- Det er nok at vi observerer en elev som deltar i en aktivitet for å gi skår 2–4.
- Ved skår 1 på alle kategorier kan vi ikke si at undervisningen tematiserer livsmestring.
- Ved skår 2–4 på en eller to av kategoriene kan vi si at undervisningen tematiserer livsmestring.
- Hvis lærer forklarer en hjemmelektur er relevant for mestring av eget liv, skåres segmentet vanligvis som 2 på «innhold», men det gir ikke utslag på de andre kategoriene (skår 1).

2. Informasjon fra andre segmenter

- Som hovedregel bruker vi ikke informasjon fra et segment for å skåre et annet segment.
- Vi bruker informasjon kronologisk, det vil si at vi koder fra starten av timen. Informasjon fra tidligere segmenter ligger dermed til grunn for kodingen i senere segmenter.
- Et unntak er at vi kan bruke informasjon som fremgår i et senere segment om hvilke oppgaver elevene jobber med i skåringen av tidligere segmenter innenfor samme time.

3. Hva er «mestring av eget liv»?

- Personlige samtaler mellom lærer og/eller elever, uten at det knyttes til undervisningen, regnes ikke som mestring av eget liv (skår 1).
- Undervisning om dagsaktuelle eller historiske hendelser i verden, vil ikke nødvendigvis være livsmestringsrelevant eller tematisere elevs mestring av eget liv (skår 1).
- Generell informasjon om og sammenlikning av samfunnsrelaterte faktorer i undervisningen vil ikke nødvendigvis være relevant for elevs mestring av eget liv (skår 1).
- Det å forstå mer generell livsmestringstematikk skåres vanligvis som 2.
- Det kan handle om noen andres mestring av eget liv, for eksempel en ungdom, en voksenperson, en litterær person eller en tenkt person (skår 3).
- Det kan handle om individuelle elevs mestring av eget liv (skår 4).

4. Kategori «innhold»: Lærerens undervisning

- Hvis læreren tematiserer generell livsmestringstematikk, skåres segmentet vanligvis som 2.
- Hvis læreren knytter relevante faktorer til mestring av noens liv (skår 2–3).
- Hvis læreren knytter faktorene til elevs mestring av eget liv (skår 4).

5. Kategori «handling og holdning»: Elevenes deltakelse i læringsaktiviteter

- Diskuterer en eller flere elever argumenter for og imot en sak mer generelt? (skår 1)
- Det innebærer å delta i læringsaktiviteter for å få en dypere forståelse for livsmestringstematikk. Det omfatter ikke at elevene arbeider med mer generelle oppgaver eller tematikk (skår 2).
- Deltar en eller flere elever aktivt i læringsaktiviteter som knyttes til faktorer som har betydning for mestring av eget liv? (skår 2–4).
- Diskuterer en eller flere elever hvordan en person kan veie argumenter for og mot en faktor som har betydning for deres mestring av eget liv? (skår 2–4)
- For å få skår 4 må faktorene aktualiseres i forhold til elevenes eget liv. Med dette menes at faktorene må gjøres sammenlignbare, overførbare eller relevante for aktuelle (eller potensielle) situasjoner i elevenes liv.

Protokollen er lisensiert under følgende CC lisens: Navngivelse-Ikke-kommersiell-Del på samme vilkår. EDUCATEs protokoller refereres til som følger: EDUCATE 1.0 (2023). Protokoll for observasjon av klasseromspraksiser. Institutt for lærerutdanning og skoleforskning, Universitetet i Oslo.

Boks 9 EDUCATE 1.0 - Protokoll for observasjon av utforsking

Denne protokollen tar utgangspunkt i følgende beskrivelse av utforsking i overordnet del av fagfornyelsen (LK20):

I opplæringen skal elevene få rike muligheter til å utvikle engasjement og utforskertrang. Evnen til å stille spørsmål, utforske og eksperimentere er viktig for dybdelæring. Skolen skal respektere og dyrke fram forskjellige måter å utforske og skape på. Elevene skal lære og utvikle seg gjennom sansning og tenkning, estetiske uttrykksformer og praktiske aktiviteter. (Kunnskapsdepartementet, 2017, s. 13)

I LK20 kommer utforskende kompetanse for eksempel til uttrykk i de kompetansemålene som begynner med verbet å utforske, som knyttes til forklaringen av verbet «å utforske» fra Utdanningsdirektoratets støtte til læreplanene i fag (LK20):

Å utforske handler om å oppleve og eksperimentere og kan ivareta nysgjerrighet og undring. Å utforske kan bety å sanse, søke, oppdage, observere og granske. I noen tilfeller betyr det å undersøke ulike sider av en sak gjennom åpen og kritisk drøfting. Å utforske kan også bety å teste eller prøve ut og evaluere arbeidsmetoder, produkter eller utstyr. [...] I naturfag er [også] det å stille spørsmål og bruke data for å lage forklaringer grunnleggende for å utforske. (Utdanningsdirektoratet, 2022)

I. Overblikk: Hva handler dette temaet om?

Disse beskrivelsene understreker forskjellen på, og samspillet mellom, utforsking som metode i undervisningen og utforsking som kompetanse elevene skal utvikle, slik det uttrykkes i læreplanene for fag (LK20). Knytter vi dette til elevenes «engasjement», «utforskertrang», «nysgjerrighet» og «undring», åpner det for en viss grad av frihet eller selvstendighet for elevene med hensyn til hvordan de jobber utforskende med faget. Protokollen legger vekt på utforsking som metode i undervisningen, fordi slik undervisning kan ses på som en del av en ønsket praksisendring etter LK20. Vi ser derfor etter bevis for (1) *om* undervisningen knyttes til utforskende arbeidsmåter og i så tilfelle (2) *hvordan* dette gjøres.

Vi spør: Hva er den utforskende aktiviteten i denne timen? Hvilke deler av faget får elevene rom til å utforske?

Vi legger til grunn at utforskende arbeidsmåter ikke nødvendigvis innebærer at elevene selv velger hvordan de vil jobbe i faget, men at undervisningen gir rom for at elever kan oppdage deler av faget på ulike måter, med ulike tekster eller oppgaver og finne frem til ulike (sannsynlige) tolkinger. Dvs. at dersom det gis rom for selvstendige valg eller selvstendig tenking kan det være en indikasjon på at det foregår utforsking i undervisningen. Protokollen omfatter fire kategorier. De tre siste er ulike faser, men utforsking kan foregå ved å delta i én eller to av fasene.

1. *Innhold:* Her analyseres innholdet i timen og oppmerksomheten rettes mot lærerens undervisning. Vi ser etter om og i hvilken grad lærerens undervisning legger til rette for utforsking i faget gjennom (a) forberedelse til utforskende aktivitet, ved for eksempel å vekke elevenes undring, presentere faglig innhold, stille spørsmål, lage hypotese eller prediksjon, (b) undersøkelse, eller (c) konsolidering av den utforskende aktiviteten.

2. *Forberedelse:* Her analyseres elevenes deltakelse i forberedelser til utforskende arbeid. I forberedelsesfasen ser vi etter om og i hvilken grad en eller flere elever involveres i undringsaktiviteter, om de stiller spørsmål, om utforskingen planlegges, eller om elevene deltar i aktiviteter som aktiverer forkunnskaper eller på annen måte *forbereder* dem på utforsking i faget.

3. *Undersøkelse:* Her analyseres elevenes deltakelse i utforskende arbeid i faget. I undersøkelsesfasen ser vi etter om og i hvilken grad elevene jobber utforskende i faget, på en måte som gir rom for selvstendige valg eller selvstendig tenking og legger til rette for elevenes engasjement, utforskertrang, nysgjerrighet eller undring.

4. *Konsolidering:* Her analyseres elevenes deltakelse i oppsummering av det utforskende arbeidet. I konsolideringsfasen ser vi etter om og i hvilken grad elevene forklarer og reflekterer over det de har kommet frem til og bygger kunnskap på bakgrunn av undersøkelsen sin.

Protokollen er lisensiert under følgende CC lisens: Navngivelse-Ikke-kommersiell-Del på samme vilkår. EDUCATEs protokoller refereres til som følger: EDUCATE 1.0 (2023). Protokoll for observasjon av klasseromspraksiser. Institutt for lærerutdanning og skoleforskning, Universitetet i Oslo.

II. Rubrikk: Hvordan skårer vi dette temaet?

UTFORSKING				
<p>Protokollen Utforskning evaluerer i hvilken grad undervisningen legger til rette for utforskning i fagene. Protokollen evaluerer i hvilken grad en eller flere elever deltar aktivt i forberedelse til, gjennomføring eller oppsummering av utforskende arbeid som gir rom for selvstendige valg eller selvstendig tenking og legger til rette for elevenes engasjement, utforskertrang, nysgjerrighet eller undring. Utforskning kan observeres i alle fag. For å komme tett på undervisningen, deles hver undervisningstime inn i segmenter på 15 minutter og hvert segment gis en skår på 1–4. Utforskning omfatter ikke nødvendigvis alle kategorier eller faser. Den som evaluerer, bør derfor skåre de fire kategoriene separat for hvert segment.</p>				
	1 Manglende bevis for utforskning i undervisningen	2 Tilstedeværelse av utforskning i undervisningen	3 Eksplisitt arbeid med utforskning	4 Aktualisert arbeid med utforskning
<i>Innhold</i> Lærerens undervisning	Lærer underviser ikke om utforskning og legger ikke til rette for elevenes utforskning eller datainnsamling.	Lærer underviser om utforskning, legger til rette for enkel utforskning, initierer undringsaktiviteter eller aktiverer elevenes forkunnskaper om en utforskende aktivitet uten å planlegge en undersøkelse.	Lærer underviser om utforskning ved bruk av eksempler, spørsmål eller modeller eller legger til rette for elevenes selvstendige utforskning	Lærer modellerer eller viser modeller eller eksempler på utforskende aktiviteter og legger til rette for at elevene velger ulike former for utforskning.
<i>Forberedelse</i> Elevenes deltakelse i forberedelse til utforskende arbeid	Elevene deltar ikke i forberedelse til utforskende læringsaktivitet.	En eller flere elever forbereder seg til utforskende læringsaktivitet ved å delta i undringsaktiviteter, aktivere forkunnskaper eller følge instruksjoner. De planlegger ikke en undersøkelse.	En eller flere elever planlegger en utforskende læringsaktivitet, basert på en prediksjon eller et spørsmål som er gitt av lærer eller andre.	En eller flere elever planlegger en utforskning basert på egne prediksjoner eller spørsmål og reflekterer over dette.
<i>Undersøkelse</i> Elevenes gjennomføring av utforskning	Elevene deltar ikke i undersøkelse eller datainnsamling.	En eller flere elever deltar i undersøkelse ved å følge instruksjoner gitt av lærer eller andre eller gjennomføre egen datainnsamling, men disse aktivitetene krever ikke analyse, resonnering, tolkning eller kritisk refleksjon	En eller flere elever gjennomfører undersøkelse eller datainnsamling eller annen form for utforskning, der disse aktivitetene krever noe analyse, resonnering, tolkning eller kritisk refleksjon.	En eller flere elever gjennomfører undersøkelse, som i stor grad krever analytisk og resonnerende tenkemåte. Det kan innebære å syntetisere og evaluere informasjon på ulike måter, underbygge eller begrunne svar eller standpunkt.
Elevenes deltakelse i konsolidering av utforskende arbeid	Elevene deltar ikke i oppsummering eller refleksjon om det utforskende arbeidet	En eller flere elever beskriver prosessen eller resultatene av det utforskende arbeidet sitt.	En eller flere elever beskriver eller forklarer prosessen eller resultatene av arbeidet sitt, eller trekker slutninger.	En eller flere elever trekker slutninger, diskuterer eller reflekterer over prosessen eller resultatene av arbeidet sitt.

Protokollen er lisensiert under følgende CC lisens: Navngivelse-Ikke-kommersiell-Del på samme vilkår. EDUCATEs protokoller refereres til som følger: EDUCATE 1.0 (2023). Protokoll for observasjon av klasseromspraksiser. Institutt for lærerutdanning og skoleforskning, Universitetet i Oslo.

III. Avklaring av begreper

1. Hva er «utforsking»?
 - Det kan innebære forskjellige former for undersøkelser, ved at læreren oppmuntrer elevene til å oppdage ulike sider ved faget gjennom egen eller andres observasjon, resonnering, tolkning, kreativitet eller dialog.
 - Så lenge elevene får en viss grad av frihet eller selvstendighet til å utforske noe i faget, kan det være utforsking.
 - Utforsking kan skje gjennom å oppleve, eksperimentere, sanse, søke, oppdage, observere eller granske noe gjennom åpen eller kritisk drøfting, nysgjerrighet eller undring, eksperimentering.
2. Hva er en «læringsaktivitet»?
 - Læringsaktivitet inkluderer alle aktiviteter læreren legger opp til som er del av undervisningen.
3. Hva er «forberedelse»?
 - Å forberede den utforskende aktiviteten, ikke selve undersøkelsen (som skåres under «undersøkelse»). Det er ikke alltid enkelt å se når en forberedelse er ferdig. Vi identifiserer derfor først undersøkelsen (se punkt 3) og vurderer deretter om det er noen forberedelse til denne.
 - Forberedelsen kan være praktisk, fysisk eller mental. Det kan handle om å vekke nysgjerrighet eller undring, aktivisere elevenes forkunnskaper om det som skal utforskes, introdusere en utfordring, planlegge en undersøkelse, osv.
 - Forberedelse i seg selv er ikke en forutsetning for utforskende arbeid i fagene.
4. Hva er «undersøkelse»?
 - Undersøkelser kjennetegnes av at elevene kan bruke ulike fremgangsmåter eller finne ulike svar. Det vil si at det er et element av åpenhet i aktivitetene som muliggjør elevenes reelle og selvstendige utforsking.
 - Undersøkelsen kan på ulike nivåer være avhengig av hva slags spørsmål som stilles, hvor mye samtalen eller oppgaven legger til rette for analyse, diskusjon, tolkning, resonnering (det kan være å undersøke en tekst gjennom en litterær samtale, tekstsamtale, temasamtale, skriveoppgave eller diskusjonsoppgave).
 - Selv når elevene får informasjon om et faktum eller et korrekt svar, kan aktiviteten være utforskende hvis de oppfordres til å finne ut hvordan eller hvorfor det er sånn.
 - For eksempel kan det være utforsking å finne ut om årsakene til en krig, identifisere grammatikkregler, begrunne hvorfor en navngitt karakter er hovedperson i en litterær tekst eller hvorfor to byer har ulike juletradisjoner.
 - Undersøkelse kan også handle om metoder for å undersøke ulike sider av en sak
 - Utforskende metoder handler om hvordan elevene går frem for å undersøke fenomenet.
 - Det kan være metoder for å teste eller prøve ut og evaluere arbeidsmetoder, produkter eller utstyr.
 - Det kan være metoder elevene selv velger å bruke, metoder læreren viser dem eller oppfordrer dem til å bruke eller en kjent fremgangsmåte innenfor faget.
5. Hva er «konsolidering»?
 - Å diskutere ulike tolkninger eller implikasjoner av en undersøkelse, kommunisere resultater fra en undersøkelse eller reflektere over den utforskende prosessen.

Protokollen er lisensiert under følgende CC lisens: Navngivelse-Ikke-kommersiell-Del på samme vilkår. EDUCATEs protokoller refereres til som følger: EDUCATE 1.0 (2023). Protokoll for observasjon av klasseromspraksiser. Institutt for lærerutdanning og skoleforskning, Universitetet i Oslo.

IV. Om skåringen

6. Generelt

- Hvis vi ikke hører hva elevene sier, skåres segmentet vanligvis som 1.
- Hvis vi ikke hører hva elevene sier, men hører lærerens instruks og ser at en eller flere elever gjør det, skåres det som 1–4, avhengig av hvor tydelig aktiviteten handler om utforsking i faget.
- Det er nok at vi observerer en elev som deltar i en aktivitet for å gi skår 2–4.
- Ved skår 1 på alle kategorier kan vi ikke si at undervisningen tar i bruk utforsking.
- Ved skår 2–4 på en eller flere av kategoriene kan vi si at undervisningen tar i bruk utforsking.
- Hvis lærer forklarer en hjemmelektur er relevant for utforsking, skåres segmentet vanligvis som 2 på «innhold», men det gir ikke utslag på andre kategorier (skår 1).

7. Informasjon fra andre segmenter

- Som hovedregel bruker vi ikke informasjon fra et segment for å skåre et annet segment.
- Vi bruker informasjon kronologisk, det vil si at vi koder fra starten av timen. Informasjon fra tidligere segmenter ligger dermed til grunn for kodingen i senere segmenter.
- Et unntak er at vi kan bruke informasjon som fremgår i et senere segment om hvilke oppgaver elevene jobber med i skåringen av tidligere segmenter innenfor samme time.

8. Kategori «innhold»: Lærerens undervisning

- Hvis læreren knytter undervisningen til utforsking i faget, vil segmentet vanligvis få minst skår 2.

9. Elevenes deltakelse i læringsaktiviteter

- Vi deler inn elevenes deltakelse i tre kategorier: forberedelse, undersøkelse og konsolidering.

10. Kategori «forberedelse»

- Hvis det er uklart om det handler om en forberedelse til en undersøkelse, skåres segmentet vanligvis som 1.
- Undervisning som gis lav kode, kan inneholde forberedelse til utforskende læringsaktiviteter og undringsaktiviteter, men elever planlegger ikke utforskende aktiviteter, prediksjon, hypotese eller (forskbar) spørsmål (skår 2).
- Forberedelse gis høy kode dersom elever planlegger utforskende arbeid, utvikler et (forskbar) spørsmål, en hypotese, prediksjon eller problemstilling som skal utforskes (skår 3–4).

11. Kategori «undersøkelse»

- Lytter elevene til lærerens presentasjon uten deltakelse ut over dette? (skår 1)
- Går elevene på jakt i ulike tekster for å finne ut av noe som har et fasitsvar? (skår 2) Eksempel: å utforske kjente årsaker til en krig, utforske hvordan et naturfageksperiment kan gjennomføres.
- Samler elever inn, dokumenterer og systematiserer data for å finne svar på et forskbart spørsmål, en hypotese eller en prediksjon? (skår 3–4)
- Skal elevene finne ut av noe (spørsmål, oppgave, problemstilling, hypotese) som krever analyse og resonnering og kritisk refleksjon? (skår 3–4)

12. Kategori «konsolidering»

- Oppsummerer eller diskuterer elevene ikke de utforskende aktivitetene, eller lager enkle forklaringer? (skår 2).
- Trekker elevene konklusjoner fra undersøkelser og diskuterer implikasjoner? (skår 3–4)

Protokollen er lisensiert under følgende CC lisens: Navngivelse-Ikke-kommersiell-Del på samme vilkår. EDUCATEs protokoller refereres til som følger: EDUCATE 1.0 (2023). Protokoll for observasjon av klasseromspraksiser. Institutt for lærerutdanning og skoleforskning, Universitetet i Oslo.

Boks 12 EDUCATE 1.0 - Protokoll for observasjon av digital kompetanse

Denne protokollen tar utgangspunkt i Utdanningsdirektoratets (2017) rammeverk for grunnleggende digitale ferdigheter, dvs. bruk av digital teknologi for å (a) finne, forstå og behandle, (b) produsere og bearbeide, og (c) kommunisere og samarbeide, i tillegg til (d) utøvelse av digital dømmekraft i forbindelse med nettbasert kommunikasjon:

Digitale ferdigheter vil si å innhente og behandle informasjon, være kreativ og skapende med digitale ressurser, og å kommunisere og samhandle med andre i digitale omgivelser. Det innebærer å kunne bruke digitale ressurser hensiktsmessig og forsvarlig for å løse praktiske oppgaver. Digitale ferdigheter innebærer også å utvikle digital dømmekraft ved å tilegne seg kunnskap og gode strategier for nettbruk. (Utdanningsdirektoratet, 2017, s. 3).

Det er læreplanene for fag etter LK20 som ligger til grunn for undervisningen i faget og fagspesifikke sider av digital kompetanse. Rammeverket er derfor ikke styrende for opplæringen, men retter søkelyset på hvordan informasjonsinnhenting, produksjon, kommunikasjon og digital dømmekraft tematiseres i fagene. Utvikling av digital kompetanse i fagene skal derfor skje i samspill med utviklingen av grunnleggende ferdigheter slik de er beskrevet i fagenes læreplaner. Digital kompetanse har også tydelig forankring i undervisningen og lærerens profesjonsfaglige digitale kompetanse (PFDK) som vises i første linjen av protokollen nedenfor.

I. Overblikk: Hva handler dette temaet om?

Definisjonen i rammeverket vektlegger at digitale ferdigheter er en naturlig del av grunnlaget for utvikling av kompetanse i fagene, at dette gir muligheter for nye og endrede måter å forholde seg til digital teknologi på, og stiller krav til digital dømmekraft. Begrepene «digital teknologi» og «digital dømmekraft» blir da sentrale. For å evaluere om og i tilfellet hvordan digital kompetanse kommer til uttrykk i undervisningen, vil vi derfor se etter bevis for (1) *om* undervisningen knyttes til digital teknologi og digital dømmekraft på en måte som påvirker elevenes digitale kompetanse, og i så tilfelle (2) *hvordan* dette gjøres.

Vi legger til grunn at digital teknologi ikke nødvendigvis må knyttes til den enkelte elev, men at undervisningen legger til rette for at elevene kan bruke digital teknologi for å utvikle digital kompetanse som en del av læringsaktivitetene i klasserommet. Det vil si at dersom undervisningen involverer digital teknologi *eller* digital dømmekraft *kan* det være en indikasjon på at digital kompetanse kommer til uttrykk i undervisningen. Protokollen omfatter fem kategorier som brukes for å observere det lærere og elever sier og gjør. Samlet retter de fem kategoriene oppmerksomheten mot lærerens undervisning og elevenes bruk av eller refleksjon om digital teknologi i undervisningen.

Protokollen er lisensiert under følgende CC lisens: Navngivelse-Ikke-kommersiell-Del på samme vilkår. EDUCATEs protokoller refereres til som følger: EDUCATE 1.0 (2023). Protokoll for observasjon av klasseromspraksiser. Institutt for lærerutdanning og skoleforskning, Universitetet i Oslo.

1. *Innhold*: Denne kategorien analyserer innholdet i timen og retter oppmerksomheten mot lærerens undervisning. Vi ser etter om og i hvilken grad undervisningen legger til rette for at elevene utvikler digital kompetanse knyttet til (a) informasjonsinnhenting, (b) produksjon, (c) kommunikasjon, eller (d) digital dømmekraft.

2. *Informasjonsinnhenting*: Denne kategorien analyserer elevenes deltakelse i læringsaktivitetene i timen. Vi ser etter om og hvordan elevene deltar i informasjonsinnhenting (handling). Dette innebærer å kunne navigere digital teknologi i og utenfor nettverk og tilegne seg og behandle informasjon fra digitale kilder. Dette kan være informasjon fra tekst, lyd, bilde, video, symbol, interaktivt element eller rådata fra registreringer og observasjoner.

3. *Produksjon*: Denne kategorien analyserer elevenes deltakelse i læringsaktivitetene i timen. Vi ser etter om og i hvilken grad elevene deltar aktivt i produksjon (handling). Det innebærer å være kreativ og skapende med bruk av digital teknologi, og lage digitale produkter enten ved nyskaping eller videreutvikling og gjenbruk. Videre innebærer det å følge digitale formkrav for å understreke og formidle budskap ved bruk av effekter, bilder, lyd, illustrasjoner, tabeller, overskrifter og punkter.

4. *Kommunikasjon*: Denne kategorien analyserer også elevenes deltakelse i læringsaktivitetene i timen. Vi ser etter om og i hvilken grad elevene deltar aktivt i kommunikasjon (handling). Det innebærer å kunne bruke digital teknologi til kommunikasjon og planlegging, organisering og gjennomføring av læringsarbeid sammen med andre, for eksempel gjennom samskriving og deling.

5. *Digital dømmekraft*: Denne kategorien analyserer også elevenes deltakelse i læringsaktivitetene i timen. Vi ser etter om, i hvilken grad og hvordan elevene deltar aktivt i utøvelse av digital dømmekraft (handling og holdning). Det innebærer å følge regler for personvern og opphavsrett, vise hensyn til andre på nett, vurdere informasjon fra digitale kilder, utøve kildekritikk og bruke kildehenvisning og ivareta informasjons- og datasikkerhet. Utøvelse av digital dømmekraft er viktig for en selv og i omgang med andre. Det handler om å bruke strategier for å unngå uønskede hendelser og vise evne til etisk refleksjon og vurdering av egen rolle på nett og i sosiale medier, inkl. juridiske, etiske og sosiale avveininger.

Protokollen er lisensiert under følgende CC lisens: Navngivelse-Ikke-kommersiell-Del på samme vilkår. EDUCATEs protokoller refereres til som følger: EDUCATE 1.0 (2023). Protokoll for observasjon av klasseromspraksiser. Institutt for lærerutdanning og skoleforskning, Universitetet i Oslo.

II. Rubrikk: Hvordan skårer vi dette temaet?

DIGITAL KOMPETANSE				
<p>Protokollen Digital kompetanse evaluerer i hvilken grad undervisningen bidrar til at elevene kan bruke digital teknologi for å utvikle digital kompetanse. Den evaluerer i hvilken grad en eller flere elever tar del i læringsaktiviteter som bidrar til at de lærer å håndtere digitale ressurser og utvikler digital dømmekraft på en best mulig måte. Digital kompetanse kan observeres i alle fag. For å komme tett på undervisningen, deles hver undervisningstime inn i segmenter på 15 minutter og hvert segment gis en skår på 1–4. Digital kompetanse omfatter ikke nødvendigvis alle kategorier. Den som evaluerer, bør derfor skåre de fem kategoriene separat for hvert segment.</p>				
	1 Manglende bevis for digital kompetanse	2 Tilstedeværelse av digital kompetanse	3 Eksplisitt arbeid med digital kompetanse	4 Aktualisert arbeid med digital kompetanse
<i>Innhold</i> Lærerens undervisning	Lærer bruker <i>ikke</i> og legger ikke til rette for bruk av digital teknologi til informasjons-innhenting, produksjon, kommunikasjon eller for å utøve digital dømmekraft.	Lærer viser enkel bruk eller legger til rette for elevenes <i>enkle</i> bruk av digital teknologi til informasjonsinnhenting, produksjon eller kommunikasjon. <i>Eller:</i> Lærer underviser om regler for å utøve digital dømmekraft.	Lærer viser variert bruk eller legger til rette for elevenes <i>varierte</i> bruk av digital teknologi til informasjonsinnhenting, produksjon eller kommunikasjon. <i>Eller:</i> Lærer underviser om juridiske, etiske eller sosiale avveininger ved bruk av digital teknologi eller ressurser.	Lærer viser avansert bruk eller legger til rette for elevenes <i>avanserte</i> bruk av digital teknologi til informasjons-innhenting, produksjon eller, kommunikasjon. <i>Eller:</i> Lærer legger til rette for at elevene gjør juridiske, etiske eller sosiale avveininger ved bruk av digital teknologi eller ressurser.
<i>Informasjons-innhenting</i> Bruk av digital teknologi	Elevene bruker <i>ikke</i> , navigerer ikke eller søker ikke etter informasjon ved bruk av digital teknologi eller ressurser.	En eller flere elever bruker, navigerer eller <i>gjør enkle</i> søk for å finne, lagre, bruke eller gjenfinne digital informasjon.	En eller flere elever bruker, navigerer eller <i>gjør ulike</i> søk for å velge egnede digitale ressurser.	En eller flere elever bruker, navigerer eller <i>gjør avanserte</i> søk og velger egnede digitale ressurser.
<i>Produksjon</i> Bruk av digital teknologi til å lage digitale produkter	Elevene bruker <i>ikke</i> digital teknologi til å lage eller vise frem digitale produkter.	En eller flere elever følger instruksjon i utforming av produkter, lager eller viser frem <i>enkle</i> digitale produkter.	En eller flere elever lager eller viser frem digitale produkter med <i>ulike</i> medietyper.	En eller flere elever skriver, lager eller viser frem <i>avanserte</i> digitale produkter eller bruker digitale ressurser på en avansert måte og velger de som passer til formålet.
<i>Kommunikasjon</i> Bruk av digital teknologi til kommunikasjon og samhandling	Elevene bruker <i>ikke</i> eller deler <i>ikke</i> digital teknologi i kommunikasjon og samhandling.	En eller flere elever bruker eller deler <i>enkel</i> digital teknologi i kommunikasjon og samhandling.	En eller flere elever deltar i samhandlingsprosesser der de bruker <i>varierte</i> digital teknologi som de tilpasser ut fra formål, mottaker eller arbeidsform.	En eller flere elever fyller ulike roller i en samhandlingsprosess og velger <i>avansert</i> digital teknologi for kommunikasjon ut fra faglige behov.
<i>Digital dømmekraft</i> Ta reflekterte valg ved bruk av digital teknologi eller ressurser	Det er ikke mulig å se om elevene følger regler om personvern, kildebruk eller beskyttelse av digitalt utstyr, ressurser og informasjon.	En eller flere elever følger regler om personvern og viser hensyn til andre på nett. <i>Eller</i> de viser enkel digital kildebruk eller kjenner til regler om opphavsrett.	En eller flere elever opptre etisk og forsvarlig på nett. De bruker strategier for å unngå uønskete hendelser. <i>Eller</i> de velger relevante digitale kilder og/eller forvalter opphavsrett.	En eller flere elever viser etisk refleksjon, vurdering av egen eller andres rolle på nett, dvs. forvalter egen digitale identitet og respekterer andres i tråd med gjeldende regelverk. <i>Eller</i> De vurderer digital informasjon kritisk, omformer og sammenstiller relevante digitale kilder og forvalter opphavsrett <i>eller</i> de utvikler strategier for å beskytte digitalt utstyr, ressurser og informasjon.

Protokollen er lisensiert under følgende CC lisens: Navngivelse-Ikke-kommersiell-Del på samme vilkår. EDUCATEs protokoller refereres til som følger: EDUCATE 1.0 (2023). Protokoll for observasjon av klasseromspraksiser. Institutt for lærerutdanning og skoleforskning, Universitetet i Oslo.

III. Avklaring av begreper

1. Hva er «digital teknologi» og «digitale ressurser»?
 - o Digital teknologi er et overordnet begrep som kan inkludere både digitalt utstyr og digitale ressurser. Digital teknologi er utstyr, programvare og tjenester som brukes i læringsarbeidet, som PC, nettbrett, interaktive tavler, operativsystemer, skytjenester, strømmetjenester, tjenester for sikker identifisering, læringsplattform.
 - o Digitale ressurser kan være fagrelevant materiell som blir brukt i læringsarbeidet på en didaktisk og pedagogisk måte, men trenger ikke å være utviklet med tanke på undervisning eller bruk i skolen. Typiske eksempler er medieinnhold av typen bilder, tekst, spill, musikk, film og lyd.
2. Hva er «digitalt utstyr»?
 - o Vi bruker digitalt utstyr i utvidet forståelse. Det kan gjelde teknisk utstyr som pc, nettbrett, mobiltelefon, kamera- og mikrofon men kan også henvise til et produkt uten en fysisk form. Dette kan være internett, sosiale medier, digitale læringsplattformer (f.eks. Teams), databaser, presentasjonsprogram, kodingsprogram, osv.
3. Hva er forskjellen på enkel, variert og avansert bruk i læringsaktiviteter?
 - o *Enkel bruk*: En digital ressurs eller digital teknologi som til stede og brukes i klasserommet, uten at vi nødvendigvis ser hvordan og at elevene bruker det på en enkel måte? Hovedord: én/ett. Det kan være å hente informasjon fra én type nettressurs (f.eks. internett eller læringsplattform) eller bruke en enkel søkesetning, og benytte den første ressursen som kommer opp eller den elever/lærer kjenner best (f.eks. Wikipedia, SNL).
 - o *Variert bruk*: Digitale ressurser eller digital teknologi som brukes i klasserommet på mer enn en måte. Det kan være at elever bruker ulike ressurser/teknologi, eller samme ressurser/teknologi, men varierte typer samtidig. Hovedord: flere eller ulike dvs. eksplisitt arbeid med digital kompetanse på ulike måter. Det kan være å hente informasjon fra ulike nettressurser, lage et produkt eller bearbeide informasjon ved hjelp av ulike ressurser, eller lage ulike produkter og bearbeide ulike informasjonstyper ved hjelp av ulike ressurser eller medietyper.
 - o *Avansert bruk*: Digitale ressurser eller digital teknologi som brukes på en avansert måte. Elevene bruker samme eller ulike ressurser/teknologi, men vi ser avansert bruk. Eksempler kan være avansert bruk av Excel, benytte flere søkeord eller gjøre systematiske søk, lage multimodale produkter, at ressurser eller teknologi sammenlignes og analyseres, eller vi ser en teknisk utvikling i prosessen/aktiviteten. Avansert bruk innebærer å tilpasse digitale ressurser eller teknologi til oppgaven elevene jobber med, og at de bruker relevante digitale ressurser eller teknologi. Derfor ser vi på dette som aktualisert arbeid med digital kompetanse.
 - o Forskjellen kan handle om det å bruke enkle, varierte og avanserte programmer, men det kan også handle om enkel, variert og avansert bruk av samme program (f.eks. Excel).
4. Hva er forskjellen på «å vise frem» og «å dele»?
 - o Forskjellen handler om at «å dele» skjer i samarbeid og kommunikasjon med andre elever mens det «å vise frem» er mindre aktivt eks. når eleven har en fremføring og viser en presentasjon.
5. Må samhandling (kommunikasjon) skje på digitale flater?
 - o Samhandling mellom elevene kan forekomme analogt når de diskuterer spesifikke valg av digital teknologi.
6. Hva er «juridiske, sosiale og etiske avveininger»?
 - o Det juridiske henviser til lovverket, det etiske (morsale) henviser til det som ses som rett eller galt og det sosiale henviser til normer for interaksjon og samhandling.
7. Hva betyr det å «utøve digital dømmekraft»?
 - o God digital dømmekraft er viktig for oss selv og i omgang med andre. Digital dømmekraft innebærer juridiske, etiske og sosiale avveininger og innebærer derfor både et holdnings- og et handlingsperspektiv.
 - o Utøvelse av digital dømmekraft krever ikke nødvendigvis bruk av digital teknologi, det kan være en samtale eller refleksjon om bruk av digital teknologi.

Protokollen er lisensiert under følgende CC lisens: Navngivelse-Ikke-kommersiell-Del på samme vilkår. EDUCATEs protokoller refereres til som følger: EDUCATE 1.0 (2023). Protokoll for observasjon av klasseromspraksiser. Institutt for lærerutdanning og skoleforskning, Universitetet i Oslo.

IV. Om skåringen

1. Generelt

- Hvis vi ikke hører eller ser hva elevene gjør, skåres segmentet vanligvis som 1.
- Hvis vi ikke hører hva elevene sier, men hører lærerens instruks og ser at en eller flere elever gjør det, skåres det som 1–4, avhengig av hvor tydelig aktiviteten handler om digital kompetanse.
- Det er nok at vi observerer en elev som deltar i en aktivitet for å gi skår 2–4.
- Ved skår 1 på alle kategorier kan vi ikke si at undervisningen inkluderer digital kompetanse.
- Ved skår 2–4 på en eller flere av kategoriene kan vi si at undervisningen inkluderer digital kompetanse.
- Hvis lærer forklarer en hjemmelektur som elevene skal jobbe med og dette er relevant for elevenes digitale kompetanse, vil segmentet vanligvis få minst skår 2 på lærerkategorien, men det gir ikke utslag på elevkategoriene (skår 1).
- Hvis lærer forklarer en hjemmelektur som er relevant for elevenes digitale kompetanse, skåres segmentet vanligvis som 2 på «innhold», men det gir ikke utslag på de andre kategoriene (skår 1).

2. Informasjon fra andre segmenter

- Som hovedregel bruker vi ikke informasjon fra et segment for å skåre et annet segment.
- Vi bruker informasjon kronologisk, det vil si at vi koder fra starten av timen. Informasjon fra tidligere segmenter ligger dermed til grunn for kodingen i senere segmenter.
- Et unntak er at vi kan bruke informasjon som fremgår i et senere segment om hvilke oppgaver elevene jobber med i skåringen av tidligere segmenter innenfor samme time.

3. Lærerens undervisning

- Hvis lærer legger til rette for elevenes utvikling av digital kompetanse innenfor én av de fire elevkategoriene, vil segmentet vanligvis få minst skår 2.
- Hvis lærer selv bruker digital teknologi i undervisningen (PC, nettbrett, programvare, skolens læringsportal, osv.) og dette er tydelig for elevene, vil segmentet vanligvis få minst skår 2.

4. Elevenes deltakelse i læringsaktiviteter

- Læringsaktivitet inkluderer alle aktiviteter læreren legger opp til som er del av undervisningen.
- Vi deler inn elevenes deltakelse i fire kategorier: informasjonsinnhenting, produksjon, kommunikasjon og digital dømmekraft.
- Deltar elevene aktivt i læringsaktiviteter som knyttes til digital kompetanse innenfor én eller flere av elevkategoriene? (skår 2–4 på relevante kategorier).
- Lytter elevene til lærerens presentasjon om digital kompetanse eller observerer lærerens bruk av digital kompetanse uten at dette innebærer elevenes utvikling av digital kompetanse ut over dette, innenfor de fire kategoriene? (skår 1)
- Hvis elevene tar opp bærbar PC fra sekken sin, men begynner ikke å bruke den i læringsarbeidet (skår 1).

Protokollen er lisensiert under følgende CC lisens: Navngivelse-Ikke-kommersiell-Del på samme vilkår. EDUCATEs protokoller refereres til som følger: EDUCATE 1.0 (2023). Protokoll for observasjon av klasseromspraksiser. Institutt for lærerutdanning og skoleforskning, Universitetet i Oslo.

